

A JUSTIÇA COMO ESSÊNCIA DA NORMA JURÍDICA, SEGUNDO FRANCISCO DE VITÓRIA, O.P.

MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPS*

Texto Aberto Série II - n.º 7 | 2024 (ISSN: 2184-2388)

RESUMO

Neste trabalho demonstramos até que ponto, segundo Francisco de Vitória, o conteúdo essencial das normas que veiculam os denominados direitos humanos, quer na sua vertente pessoal, quer no domínio da cidadania, assentam em valores suprajurídicos que as antecedem e constituem conferindo-lhes validade. Partindo dos conceitos de *ius naturale* e *ius gentium* e *ius civile*, Francisco de Vitória não só lança os alicerces de um novo ramo do Direito, o Direito Internacional Público, como aparta a possibilidade da existência de um direito positivo iníquo, ao expulsar do comércio jurídico normas que veiculem tratamento desigual já que todos os homens transportam igual imagem e semelhança de Deus.

Palavras-chave: *ius naturale*, *ius gentium*, *ius civile*, princípio da desigualdade natural, justiça.

ABSTRACT

In this paper we demonstrate that the essential content of the rules that convey the so-called human rights, are based on supra-legal values that precede them. Starting from the concepts of *ius naturale*, *ius gentium* and *ius civile*, FranciscoVitória not only lays the foundations of a new branch of Law, Public International Law, but also rules out the possibility of the existence of an unfair positive law, by moving away from legal commerce rules that convey unequal treatment since every men carries the same image and likeness of God.

Keywords: *ius naturale*, *ius gentium*, *ius civile*, natural inequality, justice.

*Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa (HPHIL-CFUL).

1. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

A legitimação da apropriação de bens móveis e imóveis sítos em territórios descobertos e explorados por europeus, que ocorreu a partir do século XVI na sequência da ocupação da América por potências imperiais espanholas e portuguesas, desencadeou inúmeras controvérsias acerca da legitimidade jurídica e política dos conquistadores, que se arrogavam deter soberania plena sobre os novos territórios, sem limitações de uso, usufruto e/ou propriedade. Esta atitude tinha como consequência o não reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, fundando-se em teorias que defendiam não só a incapacidade jurídica dos índios, mas também a suscetibilidade de serem ocupados e reduzidos à escravatura. Começamos por abordar a panóplia de conceitos jurídico-políticos avançada por Francisco de Vitória, O. P. que, partindo dos instrumentos jurídicos disponíveis, designadamente dos conceitos de direito positivo, de direito natural e de direito das gentes, em ordem à gestão da conflitualidade emergente entre indígenas e europeus, ofereceu um edifício técnico-jurídico capaz de se adequar e responder a novos desafios.[1] Prosseguimos com a análise desse edifício no sentido de caracterizar as principais correntes filosóficas que lhe são subjacentes.

2. DA ONTOLOGIA DE ARISTÓTELES - DO PRINCÍPIO DA DESIGUALDADE NATURAL ENTRE OS HOMENS E DA SUA SUPERAÇÃO

2.1. A pólis e a desigualdade natural

Aristóteles considera que os homens são desiguais entre si do ponto de vista ontológico. Apesar da natureza específica comum unificar do mesmo modo os elementos da espécie humana, tal natureza comum convive com certo tipo de desigualdade, firmada igualmente na natureza. Não alude aqui às diferenças individuais que convivem dentro de cada espécie de seres animados, no caso vertente, do homem, mas antes às diferenças que determinam o lugar ocupado por cada um na pólis. Nunca será demais relembrar a condição de animal político reivindicada para o homem pelo Estagirita. Partindo deste princípio, a organização social deve ser orientada pela natureza. Dentro da pólis, cada um ocupa um lugar compatível com a sua própria natureza individual, tendo em vista a complementaridade de funções, a divisão das tarefas e dos trabalhos e a hierarquia do poder social e político. As diferenças entre senhores e escravos, homens e mulheres, néscios e sábios encontram o seu fundamento na natureza.

[1] Utilizamos como obra de referência na elaboração do presente trabalho a edição crítica : Obras de Francisco de Vitoria: Relecciones teológicas, edição crítica do texto latino, versão espanhola, introdução geral e introduções ao estudo de sua doutrina teológico-jurídica, do Padre Teófilo Urdánoz, OP, Biblioteca de Autores Cristãos, 198, Madri: La Editorial Católica, 1960, pp. 1386.

A denominada teoria da escravatura natural repousa neste pressuposto e, em última análise, é a pedra angular do edifício construído sobre o princípio da desigualdade natural entre os homens que orientará o ordenamento da pólis. O princípio da desigualdade natural encontra eco em Platão, na *República*,^[2] nomeadamente no campo da pedagogia, já que caberia ao mestre descobrir o filão de cada discípulo em ordem a convocá-lo para o desempenho de funções sociais compatíveis com a sua natureza. Daqui à teoria da escravatura natural ou do senhorio natural de Aristóteles não vai grande distância. A desigualdade social encontra-se naturalizada, o que não surpreende numa conceção do mundo eterno, perfeito, circular. O modelo está bem expresso na *Política*, especialmente quando o Estagirita define o escravo por natureza. É escravo por natureza aquele que pode pertencer a outrem. A posse do escravo é legitimada justamente pelo facto de este se encontrar naturalmente reservado a ser pertença de outrem, sendo inclusive encarado como um instrumento animado.^[3] O ser humano que por natureza não pertence a si próprio, mas a outrem, é escravo por natureza, não passando de um objeto de possuído pelo seu dono.^[4] A própria natureza determina quem governa e quem obedece. Uns são sábios naturais, outros são néscios.^[5]

Este modelo exclui à partida a discussão acerca de direitos naturais fundados na igualdade, num *ratio naturalis*, já que o mesmo colide com o princípio da desigualdade natural. Os direitos emergentes da pólis em ordem à governação da coisa pública são invariavelmente normas de direito positivo que visam sobretudo a administração da cidade de acordo com a constituição política adotada.

Esta teoria ressurgirá, depois de prolongada letargia, no século XVI, pela mão de alguns autores^[6] que pretendiam ver no índio americano a imagem do escravo natural. Muito conhecida e divulgada foi a discussão ocorrida entre Juan Ginés de Sepúlveda e Bartolomeu de las Casas, em que o primeiro defende a posição a teoria da escravidão natural, que o segundo impugna, e que fez correr muita tinta.^[7] Francisco de Vitória impugnou desde o primeiro momento a teoria da escravidão natural.^[8]

2.2. A cosmopólis e o direito natural

O dealbar do direito natural enquanto fenómeno jurídico aflora nos filósofos cínicos, mas sobretudo nos estoicos, no momento em que se interrogam sobre a natureza da lei. Superando o modelo da pólis e da sua organização rígida fundada em constituições

[2] Platão, *República*, 414 a, 415 a.

[3] O *corpus aristotélico* é abundante em referências ao tema da escravidão natural, designadamente nas passagens da *Política* I, 3-7, 1253b-1255b; III, 6 1278b 32-8; *Ethica Nichomachea* VIII, 12, 1160b 28-32.

[4] *Política*, I, 1254 a 13-16.

[5] *Política*, I, 1254 a20 ss)

[6] Ioanis Maioris, *In secundum sententiarum disputationes theologicae* Ioannis Maioris Hadyngtonani denuo recognitae & repurgatae, vaenundantur Iodoco Badio & Ioanni Paruo, 1528, q.3, dist. XLVIII, fol. CXVIII-CXVIII v, é um dos autores que defende que os índios americanos poderão recair sob a categoria de escravos por natureza.

[7] Sobre este debate *vide*, de entre outros, Fernández Buey, Francisco, *La Controversia entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de Las Casas, Una revisión*, Boletín Americanista 1992-1993, núm. 42-43, pp. 301-347; Alfonso Maestre Sánchez, “ ‘Todas las gentes del mundo son hombres’, El gran debate entre Fray Bartolomé de Las Casas (1474-1566) y Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573)”, in *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía*, 21, 2004, pp.91-134; Castilla Urbano, Francisco, “La consideración del indio en los escritos sepulvedianos posteriores a la Junta de Valladolid”, *Cuadernos Americanos* (4) 142 :55- 81, dezembro 2012.

[8] *Vide* sobre este assunto: *Relectio de Indis, o Libertad de los Indios*, Edición crítica bilingüe por L. Pereña y J. M. Pérez Prendes y estudios de introducción por V. Beltran de Heredia, R. Agostino Iannarone, T. Urdanoz, A. T. Truyol y L. Pereña (1967); *vide* também: *Comentarios del Maestro Francisco de Vitoria a la Secunda Secundae de Santo Tomás*, edición de V. Beltrán de Heredia, Biblioteca de Teólogos Españoles, Editorial San Esteban, Salamanca, 1932-1952, 6 volúmenes: tomo III, q.62.

mais ou menos tipificadas, alcançam o fundamento da convivência social e ecológica num *logos* universal.

Essa racionalidade permanece inscrita na natureza sendo que o homem dela participa. *Fisis* e *nomos* são bifrontes, subsistindo um princípio de necessidade. A participação da razão humana num *logos* universal firma a lei que doravante dirigirá a organização das sociedades fundada numa mesma razão natural universal.

Também, o anúncio cristão do homem como *imago Dei* igualará todos os homens numa mesma condição face à natureza e ao Criador. [9] O princípio da desigualdade cede perante o princípio da igualdade natural. É comum sublinhar a forma como o cosmopolitismo estoico alcatifou sobremaneira o argumentário filosófico da doutrina cristã, não obstante o mundo antigo ser alheio à ideia de criação. Para o cristianismo, a igualdade natural dos homens entre si advém de enquanto criaturas, serem imagem e semelhança do Criador. Daí a paulatina obnubilação da teoria aristotélica da desigualdade natural ao longo da Idade Média. Para o cristianismo a natureza não é divina, mas criação divina. O facto de em Adão se encontrarem já todos os homens reforça esta doutrina. O tratamento desigual, de acordo com as variáveis circunstanciais de cada homem, fornecerá doravante terreno ao direito positivo emergente da norma criada pelo legislador político.

Doravante o conceito de direito natural irá iniciar uma profícua e atribulada caminhada filosófica que perdurará até aos nossos dias, variando consoante o uso de cada autor e/ou escola doutrinal em cada época e circunstância particular. O que ocorre no século XVI,

designadamente com Francisco de Vitória, é disso testemunho. O conceito de *ius naturale* comparece frequentemente irmanado com o de *ius gentium*, operando como uma rede protetora de outras designações teóricas mais ou menos explícitas, ao ponto de se entrecruzar com a própria gênese do direito internacional público enquanto futuro ramo do direito. É hoje consensual a afirmação de que os clássicos espanhóis do direito natural e das gentes do século XVI, e neste particular Francisco de Vitória, foram os fundadores do direito internacional público moderno, já que inauguraram um estudo sistemático da problemática da época, inerente ao convívio entre diferentes povos e nações, partindo do jusnaturalimo cristão e do *ius gentium* romano.

2.3. Francisco de Vitória. O direito justo ou natural

Reconhecido o papel de Francisco de Vitória e da sua notável obra na defesa da dignidade dos índios americanos, respetivas possessões, domínio, e mesmo da sua humanidade, perante quem os apelidava de escravos naturais, de selvagens, de *amentes*, de entre outros atributos, seria ocioso repetir nesta sede tantas e tão consensuais conclusões, não obstante os debates teóricos por vezes agrestes trocados entre as partes.[10] É recorrentemente realçado o seu papel na defesa da dignidade do índio no que toca à universalidade dos direitos na sequência do reconhecimento da sua personalidade e respetiva capacidade jurídica de gozo e de exercício. O facto de se encontrar num estado primitivo aos olhos do europeu não pode, segundo Francisco de Vitória, privá-lo dos direitos inerentes à sua humanidade, com base na lei natural.

[9] Tomás de Aquino, Santo, *Suma de Teologia*, I, q. 93, a.4. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2002.

[10] Vide supra nota 7.

Assim, tal como um insano, uma criança ou um menor tem capacidade de gozo para deter por si bens e direitos, o mesmo sucede ao homem que integra as comunidades de povos descobertos, mais concretamente os índios americanos. Nem o facto de ser pecador lhe retira esse estatuto, tão pouco os hábitos *contra natura* que poderá possuir aos olhos cristãos, como a antropofagia, a prática de sacrifícios humanos e a idolatria. São povos a cristianizar, objeto de missão, mas igualmente criaturas de Deus transportando a sua semelhança, homens passíveis de sofrer injúria, atributo exclusivamente humano. Possuem chefes, regras, aplicam a justiça, usando da razão na gestão da sua vida quotidiana, elemento comum e unificador da natureza específica da espécie humana.[11] A teoria da escravidão natural aristotélica retirada do baú por alguns mentores, foi assim liminarmente rejeitada por Francisco de Vitória, não abdicando, contudo, de reconhecer o estádio selvagem de alguns povos, passível de missão por parte dos recém-chegados cristãos, após a necessária intervenção civilizadora.

2.4. O papel particular de Francisco de Vitória como precursor do Direito Internacional Público, a partir dos conceitos de *ius naturale* e de *ius gentium*

Relembremos de forma esquemática os antepassados remotos do direito internacional público deambulando sobre a forma como foi gerida a relação com os estrangeiros ou bárbaros nas sociedades clássicas. A atitude de natural superioridade dos antigos gregos sobre

bárbaros e forasteiros não incentivava o desenvolvimento de qualquer tipo de obrigação nas relações mútuas, fosse ela de natureza moral ou jurídica. O bárbaro era equiparado ao escravo podendo inclusivamente ser ocupado. Algumas instituições, no entanto, vieram com os tempos a tomar corpo, como a hospitalidade. A prática da hospitalidade grega abriu as portas ao acolhimento do estrangeiro, amenizando o convívio quer entre os gregos de diferentes cidades, quer entre gregos e metecos. Foi criada a jurisdição do polemenco destinada a gerir as situações emergentes daquele convívio, atribuída a um cidadão de reconhecido mérito da cidade (próximo). Este instituto preluiria de algum modo o que viria a constituir a futura instituição consular.

Já em Roma, um *praetor peregrinus* regulava as relações entre quem tinha e quem não tinha direito à cidadania romana. O *ius gentium*[12] era um ramo do direito privado interno, mais concretamente a parte do direito romano que compreendia quem não era abrangido pelo *ius civile*. O *praetor peregrinus* detinha ampla liberdade na formulação e interpretação das normas, consoante as situações jurídicas concretas criadas quer na atividade comercial com o exterior, quer em questões emergentes do foro interno privado. As lacunas da lei e a sucessão de situações jurídicas novas forçavam o *praetor peregrinus* a recorrer a juízos de equidade. A influência do estoicismo no mundo romano fez com que o *ius gentium* deviesse uma espécie de direito humano comum, em muitos casos inspirado no *ius naturale*

[11] *De indis*, I, 23: Definanlo ellos como quieran, nuestra Cuarta Proposición será: Tampoco la amencia ampide a los bárbaros ser verdaderos dueños. Se prueba considerando que en la verdad de los hechos, no son amentes, sino que tienen, a su modo, uso de razón. Es manifiesto que tienen cierto orden en sus cosas, puesto que tienen ciudades debidamente regidas, matrimonios reglamentados, magistrados, señores, leyes, artesanos, mercados, todo lo cual requiere uso de razón. Tienen también una especie de religión, y no yerran tampoco en las cosas que para los demás son evidentes. Dios y la naturaleza no les faltan en lo que es necesario para la mayor parte de la especie. Pero lo principal del hombre es la razón, y, por otra parte, inútil es la potencia que no se traduce en acto. (...). in Francisco de Vitoria, *Relecciones sobre los indios y el derecho de guerra*, 3ª ed. Espasa-Calpe, S A, Madrid, 1975.

[12] *Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur. nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Dig.I,I, 9; Inst., I,I, tit.I§4). «...quod vero naturalis ratio inter omnes homines constitute id apud omnes populus peraeque custoditur, vocaturque ius gentium, quasi iure omnes gentes utuntur.» Dig.I,I, 9.*

helénico, assentando numa razão natural presente em todos os homens. Assim ocorre em Gaio, onde é manifesta a identificação do *ius gentium* com o *ius naturale*.^[13] Já para Ulpiano o *ius gentium* é o direito que respeita aos homens, sendo que o *ius naturale* seria comum a todos os seres vivos, uma espécie de lei da natureza.^[14] Este direito privado universal oscilou entre o *ius naturale* para uns; um certo meio termo entre o *ius naturale* e o *ius civile* para outros.

Francisco de Vitória entendeu o *ius gentium* tradicional não apenas como um *ius inter homines* mas também como um *ius inter gentes*.^[15] Ou seja, Francisco de Vitória não abdicou do *ius naturale* como fundamento da relação entre homens e comunidades, já que o considerou seu cimento comum, aquele que podia unir os homens uns aos outros, quer nas suas relações interpessoais particulares, quer enquanto membros de um dado grupo ou comunidade. Seria, portanto, um direito fundado numa natureza humana comum. Metaforicamente poderemos atestar que segundo esta tese, o *ius naturale* é o primeiro e o último embaixador do homem perante homem, de uma comunidade perante outra comunidade; um direito que regula relações jurídico-privadas em que pelo menos uma parte é estrangeira, mas que rapidamente se alavanca como um direito das gentes positivo nascido de costumes e de acordos firmados entre pessoas e comunidades.^[16]

A escolástica e a perspectiva jusnaturalista cristã conduziram à aplicação do direito das gentes à situação social vivida, designadamente a dos índios americanos, com as suas diferenças culturais e formas de organização política primitiva. Nesse sentido, não nos encontramos perante uma realidade jurídica idêntica à do atual direito internacional público cujos sujeitos são invariavelmente e apenas os estados e as organizações internacionais. Apenas as fontes de direito, costume e tratados, são as mesmas. Ainda estamos diante de um direito privado universal. As *gentes* de Francisco de Vitória não são os estados soberanos no sentido moderno, até porque eram comunidades políticas não estaduais, sem território fixo nem institucionalização do poder político, comunidades primitivas, como tribos, de entre outras. Eram antes povos a quem fora reconhecida a expressão de uma cultura própria, com quem foram encetados acordos e negociações com um valor que podemos assemelhar aos dos atuais sujeitos de direito internacional público.

Efetivamente, a ideia de direito natural tem tido reflexos muito variados ao longo do tempo consoante as comunidades e a mundividência respetiva. Também, segundo as diferentes escolas filosóficas. Qual o cimento, o cerne do conceito que permitirá continuar a usar o termo direito natural não obstante a equivocidade da sua significação?

[13] *Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur. quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit.*, *Dig.*, I,1,4.

[14] *Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censer.* *Dig.*, I, 1,3.

[15] Vide Francisco de Vitoria, *Relecciones sobre los indios y el derecho de guerra*, 3ª ed. Espasa-Calpe, S A, Madrid, 1975, parte 2, pp-53-86.

[16] Truyol y Serra, António, *Noções Fundamentais de Direito Internacional Público*, 2ª edição refundida e aumentada, tradução de R. Ehrhardt Soares, Arménio Amado, Editor, Sucessor, Coimbra, 1962, p.229.

Designadamente e no que concerne a Francisco de Vitória, que o usa recorrentemente na defesa do domínio e dos direitos dos índios como equiparado ao direito das gentes?[17] Francisco de Vitória aproxima-se nesta sede do conceito de direito justo, abrindo caminho a uma das concepções hodiernas de direito natural. Qual o interesse jurídico da consagração do direito natural? Considerado de modo amplo ele afirma-se como fundamento do discurso normativo. Por consequência, no reconhecimento da existência de uma estrutura normativa *a priori*, suprapositiva, legitimadora do direito positivo e da atividade jurisdicional.

As normas jurídicas positivas pressupõem uma estrutura que lhes é anterior e que as dota de sentido, uma legalidade fundada na justiça. O discurso do jurista encontra-se limitado e legitimado pelos princípios enformadores do direito justo. Os princípios suprapositivos integram o direito positivo porque vigoram, são válidos, condicionam a criação da norma jurídica bem como a sua interpretação e aplicação.

A justiça integra a essência da norma providenciando os mecanismos do sistema jurídico-político em ordem a evitar a produção ou vigência de leis injustas e iníquas em sentido lato, quer sejam normas emanadas da autoridade legislativa ou administrativa competente, quer sejam normas consuetudinárias. Efetivamente, elas procuram expurgar do domínio jurídico-político as regras, as práticas iníquas e os seus efeitos.

Os elementos prescritivos suprapositivos emergem de estruturas sociais dotadas de sentido. Em que consistirá então essa

concepção hodierna de direito natural tomada em sentido muito amplo que abrange as estruturas de interação humana na sua convivência espiritual e cultural? Ela gira em torno a ideia de indisponibilidade e de injúria. O conceito de «natureza» enquanto essência pré-fixada esboroa-se. Na verdade, a natureza cede perante a indisponibilidade. Não se abdica do termo “direito natural” porque a sua história e polissemia são herdeiras de um certo tipo de tradição jurídica. O núcleo duro do conceito condensa algo de essencial – aquilo que permanece na indisponibilidade do legislador positivo, bem como do poder judicial. Por vezes, a coerência do direito desmorona-se e é de difícil defesa, como está patente em Francisco de Vitória que ora equipara o direito natural ao *ius gentium*, ora ao *ius naturale* grego, ora a ambos, designadamente quando lida com práticas culturais mais estranhas ao homem europeu, como a antropofagia, o culto dos ídolos pagãos, o direito de circular pela terra toda e o poder de se fixar em regiões. Tudo isto também em nome de um certo direito primitivo que existiria num tempo em que as nações e os estados ainda não estariam constituídos, em que existiria uma comunidade una e primitiva, [18] antevendo de algum modo a utopia do estado de natureza de Jean Jacques Rousseau no século XVIII ou do denominado comunismo primitivo de Karl Marx .

[17] Francisco de Vitória, *Doctrina sobre los indios*, Édition, traducción y estudio preliminar de Ramón Hernández, OP, 3ª ed., Editorial San Esteban, 2009, Salamanca, p.98.

[18] *Ibidem*, p.98.

3. ALGUMAS CONCLUSÕES

De acordo com Francisco de Vitória, os índios terão *dominium et ius per ius naturale*, até porque, contrariamente aos animais, são passíveis de iniúria. Este direito natural ou justo viria a ser o cimento dos denominados direitos humanos em todas as suas sucessivas gerações: civis e políticos, económicos, sociais e culturais, ambientais, de entre outros constantes das várias Declarações dos Direitos do Homem; também, o patente em tantos outros instrumentos jurídicos fruto de tratados internacionais que dão corpo à necessidade de defesa do homem e das comunidades dos abusos, das injustiças e dos excessos emergentes de poderes prepotentes públicos e/ ou privados.

A noção de direito justo assenta num edifício ético-jurídico alicerçado na legitimidade de revogação de normas injustas por afrontarem valores essenciais, suprajurídicos, já que a bondade do conteúdo ético da norma é anterior à formulação da mesma enquanto instrumento legal. Nesse sentido, a afirmação «norma injusta» contem uma contradição nos termos, já que a norma jurídica só o é se concretizar em si o valor da justiça. Caso contrário, ela é ferida de iniquidade, logo é inexistente. Ou seja, o bem e o mal, o justo e o injusto não são criados pela norma, sendo dotados de uma anterioridade ontológica residente na natureza das coisas. A norma geral e abstrata é instrumental, veículo de valores universalmente aceites. Bastaria a conceção deste edifício para afastar qualquer

possível simpatia de Francisco de Vitória, nesta sede, pelo nominalismo. Há um justo que antecede a norma e da qual ela é veículo ou espelho muitas vezes imperfeito, um justo substantivo que é em última instância a sua causa formal. O termo direito justo ressaltaria numa redundância, não fora a necessidade que advém do carácter eminentemente prático e instrumental do edifício jurídico, onde a todo o tempo e a toda a hora se busca aplicar a relações jurídicas concretas o ideal normativo, fomentando o imperativo de reforçar perante os destinatários da norma jurídica o valor essencial da mesma configurado na concretização da justiça material. A justiça, segundo Francisco de Vitória, constitui a essência da norma, que por sua vez é espelho da lei emanada por Deus Legislador.

BIBLIOGRAFIA GERAL

1. Obras de Francisco de Vitória:

Obras de Francisco de Vitoria: *Relecciones teológicas*, edición crítica do texto latino, versão espanhola, introdução geral e introduções ao estudo de sua doutrina teológico-jurídica, do Padre Teófilo Urdánoz, OP, Biblioteca de Autores Cristãos, 198, Madri: La Editorial Católica, 1960.

Francisco de Vitoria - *Relectio de Indis, o Libertad de los Indios*, Edición crítica bilingüe por L. Pereña y J. M. Pérez Prendes y estudios de introducción por V. Beltran de Heredia, R. Agostino Iannarone, T. Urdanoz, A. T. Truyol y L. Pereña, 1967.

Francisco de Vitoria, *Relecciones sobre los indios y el derecho de guerra*, 3ª ed. Espasa-Calpe, S A, Madrid, 1975.

Francisco de Vitória, *Doctrina sobre los indios*, Edição, traducción y estudio preliminar de Ramón Hernández, OP, 3ª ed., Editorial San Esteban, 2009.

2. Obras de outros autores:

Alfonso Maestre Sánchez, “‘Todas las gentes del mundo son hombres’, El gran debate entre Fray Bartolomé de Las Casas (1474-1566) y Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573)”, in *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía*, 21, 2004, pp.91-134.

Aristóteles. *The Complete Works of Aristotle*. The Revised Oxford Translation edited by Jonathan Barnes, 2 vols., Princeton New Jersey: Princeton University Press, Sixth Printing with corrections, 199.

Castilla Urbano, Francisco, “La consideración del indio en los escritos sepulvedianos posteriores a la Junta de Valladolid”, *Cuadernos Americanos* (4) 142 :55- 81, dezembro 2012.

Fernández Buey, Francisco, *La Controversia entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de Las Casas, Una revisión*, Boletín Americanista 1992-1993, núm. 42-43.

Ioanis Maioris, *In secundum sententiarum disputationes theologicae Ioannis Maioris Hadynngtonani denuo recognitae & repurgatae*, vaenundantur Iodoco Badio & Ioanni Paruo, 1528.

Platão, *A República*, Introd., trad. e notas de Maria Helena da Rocha Pereira, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2017

T. Mommsen e P. Krüger, *Corpus Iuris Civilis I*, 15ª ed., Berlin, Weidmann, 1928. (Institutus e Digesto).

Tomas de Aquino, Santo, *Suma de Teologia*, Parte I, Tomo I, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2002.

Truyol y Serra, António, *Noções Fundamentais de Direito Internacional Público*, 2ª edição refundida e aumentada, tradução de R. Ehrhadt Soares, Arménio Amado, Editor, Sucessor, Coimbra, 1962.

Texto Aberto IEF

Os artigos científicos publicados pelo *Texto Aberto IEF* destinam-se à fomentação e disseminação das reflexões filosóficas promovidas pelos actuais grupos de investigação do IEF. Embora possuam uma natureza projectual e um amplo perfil programático, todos os textos submetidos para publicação estão sujeitos à revisão do coordenador e às possíveis alterações por este propostas.

Além da língua portuguesa, o *Texto Aberto IEF* aceita textos redigidos em inglês, francês, italiano, castelhano.

Os manuscritos com as propostas devem obedecer às normas de publicação do *Texto Aberto IEF* e ser enviados para o endereço electrónico **iestudosfilosoficos@gmail.com**.

Coordenador: Joaquim Braga

Coordenadores de edição: Bernardo Ferro, José Beato

Assistentes de edição: Fernando Santor e João Emanuel Diogo

Como citar este texto: Camps, Maria da Conceição, “A Justiça como Essência da Norma Jurídica, segundo Francisco de Vitória, O.P.”, *Texto Aberto IEF Série II - 07* (2024), pp. 1-9.